

EXTRACCIÓN DE POLIFENOLES DEL RESIDUO SÓLIDO PROCEDENTE DE LA PRODUCCIÓN DE ZUMO DE NARANJA

Pablo Alonso-Vázquez^{1*}, Beatriz-Elena Cuartas-Urbe¹, María-Cinta Vincent-Vela¹,
María-José Luján-Facundo¹, Carmen Sánchez-Arévalo¹, Silvia Álvarez-Blanco¹

¹*Instituto de Seguridad Industrial, Radiofísica y Medioambiental, Universitat Politècnica de València, España*

Palabras clave: recuperación de polifenoles; extracción sólido-líquido; residuo de naranja

La industria de producción de zumo de naranja genera grandes volúmenes de residuos sólidos (pulpa y piel) [1]. Estos residuos contienen sustancias de alto valor añadido como son los compuestos fenólicos, que constituyen la principal fuente de agentes antioxidantes en la dieta mediterránea y juegan un importante papel en la nutrición y salud humana. Por ejemplo, la Narirutina tiene propiedades que mejoran la circulación, ayuda a curar heridas y regula la flora intestinal [2]. Por otra parte, la Hesperidina es efectiva ante las úlceras, la hipertensión y reduce el colesterol [3]. Por ello, las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética han mostrado un creciente interés en este tipo de compuestos [4]. Mediante procesos de extracción sólido-líquido y separación con membranas, los compuestos fenólicos presentes en estos residuos sólidos se pueden extraer y purificar.

En primer lugar, es importante optimizar el proceso de extracción sólido-líquido, de forma que se extraiga la mayor cantidad de polifenoles posible utilizando la menor cantidad de disolvente y las condiciones de operación más sostenibles, así como la menor cantidad de tiempo posible. Además, el extracto debe ser lo más puro posible en compuestos fenólicos y que tenga la menor cantidad de azúcares, pectinas y otras sustancias que aporten materia orgánica y disminuyan su pureza.

Por otra parte, una vez se consigue un extracto con un contenido elevado de polifenoles, es necesario purificar y separar estos compuestos para poder obtener un producto final que se pueda comercializar en la industria. Para la purificación del extracto resulta interesante utilizar la tecnología de membranas, ya que supone un coste de operación relativamente bajo en comparación con otras tecnologías de separación. A nivel industrial, las membranas ocupan poco espacio y son fáciles de instalar, gracias a su carácter modular. Además, las membranas no trabajan a temperaturas elevadas, lo que supone un beneficio, ya que los polifenoles se pueden degradar a temperaturas elevadas. Otro beneficio es que las membranas son una tecnología limpia, ya que no requieren la adición de compuestos químicos para la separación.

En este trabajo, se ha optimizado el proceso de extracción sólido-líquido con dos disolventes: agua y mezcla de agua-etanol. Las condiciones óptimas de extracción obtenidas para las extracciones acuosas son: proporción sólido/disolvente 1/10 (g/ml), 80°C, extracción asistida por ultrasonidos y 10 minutos, obteniendo 15,14 mg ácido

gálico/L. Y para las extracciones hidroalcohólicas: 65% v/v etanol, proporción sólido/disolvente 1/10 (g/ml), 40°C, extracción convencional sin la aplicación de ultrasonidos y 1 hora, obteniendo 19,78 mg ácido gálico/L. En la Figura 1, se puede observar el residuo sólido triturado y el baño utilizado para la extracción (Elmasonic P 70 H).

Fig. 1. Baño de extracción sólido-líquido por ultrasonidos

Próximamente, se van a realizar ensayos para purificar el contenido en polifenoles de los extractos obtenidos mediante membranas convencionales de Ultrafiltración y Nanofiltración. Además, se van a probar procesos novedosos de membranas como la ósmosis directa y el contactor de membranas, que tienen un consumo de energía y un ensuciamiento menor.

Agradecimientos

Los autores agradecen a la Generalitat Valenciana el apoyo económico (Referencia del proyecto: CIAICO/2021/333).

Referencias

- [1] Velasco, D., Senit, J. J., De La Torre, I., Santos, T. M., Yustos, P., Santos, V. E., & Ladero, M. (2017). Optimization of the enzymatic saccharification process of milled orange wastes. *Fermentation*, 3(3). <https://doi.org/10.3390/fermentation3030037>
- [2] Mitra, S., Lami, M. S., Uddin, T. M., Das, R., Islam, F., Anjum, J., Hossain, M. J., & Emran, T. Bin. (2022). Prospective multifunctional roles and pharmacological potential of dietary flavonoid narirutin. *Biomedicine and Pharmacotherapy*, 150, 112932. <https://doi.org/10.1016/j.biopha.2022.112932>
- [3] Parhiz, H., Roohbakhsh, A., Soltani, F., Rezaee, R., & Iranshahi, M. (2015). Antioxidant and anti-inflammatory properties of the citrus flavonoids hesperidin and hesperetin: An updated review of their molecular mechanisms and experimental models. *Phytotherapy Research*, 29(3), 323–331. <https://doi.org/10.1002/ptr.5256>
- [4] Kandemir, K., Piskin, E., Xiao, J., Tomas, M., & Capanoglu, E. (2022). Fruit Juice Industry Wastes as a Source of Bioactives. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 70(23), 6805–6832. <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.2c00756>